

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ (QA) В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЯЗЫКОМ КАК ИНСТРУМЕНТ КОММУНИКАЦИИ НА
РАЗНОМ УРОВНЕ**

Ф. Рашидова¹

Аннотация:

В статье всесторонне рассматриваются вопросы обеспечения качества образования, методы и подходы обучения иностранным языкам, обеспечение качества профессиональной подготовки специалистов и их переподготовки с целью обеспечения потребности рынка труда.

Ключевые слова: CEFR, QA, качество образования, стандарты, профессиональная подготовка.

doi: <https://doi.org/10.2024/9qkszg92>

Стратегия развития Нового Узбекистана, рассчитанная на 2030 предусматривает создание системы образования, полностью соответствующей потребностям народа и международным стандартам, повышение качества подготовки специалистов с высшим образованием, развитие знаний и квалификации педагогов в соответствии с международными стандартами [1].

Сегодня не смотря то, что образовательные учреждения в Узбекистане постепенно внедряют международную практику преподавания, изучения и оценки иностранных языков многие педагоги пытаются понять почему мы переходим сразу к аудированию и разговорной речи с уровня A1, когда как многие думают, что без основательных теоретических знаний языком невозможно пользоваться. Ниже приводится тенденция развития методов обучения за последние 100 лет исходя из потребности к ним. Рисунок 1 показывает историю развития 4 навыков коммуникации, т.е. эволюция перехода от грамматико-переводного – теоретического метода к коммуникативному методу преподавания языков. Методы совершенствовались исходя из требований развития общества и технологий к коммуникативному подходу.

¹ Рашидова Феруза Мусаевна, д.п.н., профессор Узбекского государственного университета мировых языков

Рисунок 1. Тенденции развития методов обучения языкам

Как видно из рисунка, с начала прошлого века до 40-годов интенсивно развивался грамматико-переводной метод, который ориентировался в основном на теоретические аспекты обучения языкам. Поскольку в те времена была развита письменность и требовалась грамматические аспекты и письменные перевод.

Начиная с 1935 года, т.е. во время подготовки к военным действиям, напряжения политических обстоятельств, во время второй мировой войны и после него для развития информированности государственных специализированных служб развивался аудио лингвистический метод изучения языков. Этот метод изучения, обучения и преподавания оказались главным инструментов в дипломатии, в создании новых экономических отношений развития государств в то время и после до установления международных экономических отношений.

Начиная с 1970-х с развитием технологий в ученые по языкам стали работать над созданием единого подхода для изучения, обучения и оценивания языков для сохранения культуры национальных языков, дипломатических языков и языков ЮНЕСКО. В те времена была развита метод суггестопедии. Метод суггестопедии в языке может быть полезным для изучения и понимания языковых структур, лексики и культурных значений, связанных с определенной религиозной или философской традицией. Он позволяет углубить знание языка через его священные тексты и контексты, расширяя понимание языковых и культурных аспектов. Этот метод развивался также с коммуникативным методом изучения, преподавания и оценки языков, оставляя позади только грамматический и аудио лингвистические методы преподавания и изучения. Коммуникативный метод изучения, преподавания и оценки языков является подходом, основанным на коммуникативной компетенции и активном использовании языка в реальных коммуникативных ситуациях. Он признает, что цель изучения языка заключается не только в освоении грамматических правил и словарного запаса, но и в развитии умений использовать язык для реального общения и достижения коммуникативных целей [3].

В итоге на сегодняшнее время CEFR является инструментом 4-х видов коммуникации, которая начинается с аудирования и разговорной речи, с

чтения к письму, как это показано ниже от начинающего уровня (A1) до академического (B2-C2) как это показано ниже:

From	To
Listening Comprehension	Speaking Comprehension
Reading Comprehension	Writing Comprehension

Сегодня мы однозначно понимаем с развитием технологии и необходимости коммуникации на разных уровнях, любая коммуникация начинается с слушания. Поэтому Listening Comprehension - понимание с аудирования является первоначальным этапом любой коммуникации. Именно поэтому для начинающих вся методология должна быть направлена на умения слушания и ответа на него (2-е действие). CEFR – именно инструмент коммуникации и ее уровень он исследует, создает новые методы коммуникации как 4 навыка, на разных уровнях [4].

Опыт работы зарубежных и национальных экспертов показывает, что можно достичь более качественных результатов в обучении иностранному языку при выполнении общепринятых международных требований.

На основе этих исследований Европейским советом по образованию одобрены «Общепринятые уровни обеспечения качества»; разработано и утверждено «Руководство по использованию общепринятых рамок рекомендаций CFR» (англ.: A Guide to Using the Common Framework of Reference – CFR) на основе рекомендаций CEFR (Совет министров образования Канады), который принят в Узбекистане как основа обучения, изучения и оценки иностранных языков. К этим уровням приравнены кембриджские экзамены по английскому языку (Cambridge University, Британский совет (Великобритания); разработаны приёмы исследования в области развития профессиональной компетенции и создания квалификационной рамки для педагогов (British Association of Lecturers in English for Academic Purpose (Великобритания); National Council for Accreditation of Teacher Education (США)), включая и Узбекистан. На сегодняшний день актуальными являются создание профессиональных стандартов педагогов на основе МСКО и МСКЗ, включая Республику Узбекистан [2;3].

Основные положения Европейского портфолио по языкам (англ. ELP-European Language Portfolio) (2001) определяют стратегию и руководство по обучению языкам, включая мотивацию и самооценку обучающихся уровня усвоения иностранных языков с использованием дескрипторов из CEFR [5].

На сегодняшний день группа ученых в Узбекистане исследует возрождения коммуникационных уровней по всем языкам Центральной Азии, для того чтобы воссоздать уровни коммуникации по 4 навыкам на узбекском, таджикском, туркменском, казахском, киргизском, включая несколько европейских языков в условиях изучения в Узбекистане.

Проблемы качества образования в узбекских образовательных учреждениях, методики оценивания, системы оценки, рейтинга, реализации промежуточного и итогового контроля, мониторинга в соответствии с международными требованиями всесторонне проанализированы в трудах многих ученых по всему миру, включая Узбекистан.

Исходя из вышеперечисленного, только внедрение инновационных педагогических технологий, новых учебных программ, форм и методов обучения обеспечит необходимый уровень профессионального мастерства,

поскольку принятая кардинально новая система требует соответствующую координацию подготовки и переподготовки педагогов на основе системной, последовательной, преемственной и поэтапной её реализации в системе непрерывного образования, ориентированной на результат их обучаемых.

В современной научной литературе заложен общетеоретический фундамент для разработки проблемы профессиональной компетентности. В частности, вопросы проведения и совершенствования системы мониторинга¹ с целью обеспечения качества образования затрагиваются в Общепринятых рамках обеспечения качества (2000), принятых Европейской комиссией по образованию и культуре [6].

Таблица 1.

Сравнительная характеристика взаимопризнанных языковых навыков и умений

Глобальная шкала CEFR Уровни пользователей		Уровни языка согласно УзГОС	Общий уровень	TOEFL (ICT)	Cambridge ESOL Level	Уровень IELTS
Профессиональный пользователь	C2	C1	Advanced	120	CPE	IELTS 8-9
	C1	Выпускники высшего образования филологического направления, магистранты, докторанты	Upper-Intermediate	100	CAE/BEC/Higher	IELTS 7
Свободный пользователь	B2	C1 Выпускники высшего образования нефилологического направления	Intermediate/UpperIntermediate	90	FCE/BEC Vantage	IELTS 6.5
	B1	B1, B1+ Выпускники академических лицеев и колледжей	Pre-Intermediate	80	PET/BEC Preliminary	IELTS 5
Начинающий пользователь	A2	A2, A2+ Выпускники 9-х классов общего и среднего образования	Elementary	70	KET	IELTS 3
	A1	A1 Выпускники 1-4 классов общего и среднего образования	Beginner	50	Starters, Movers, Flyers	IELTS 0-2

Вышеуказанная таблица показывает, что CEFR объединил разные системы оценивания уровня владения иностранным языком в единую шкалу, являясь надежным способом для сравнения учебных программ, квалификаций и систем оценок различных школ, колледжей и университетов в пределах одной или нескольких стран в единую систему.

¹ Мониторинг - система сбора, обработки, хранения и распространения информации об образовательной системе или отдельных ее элементах, ориентированная на информационное обеспечение управления, позволяющая судить о состоянии объекта в любой момент времени и дающая прогноз его развития.

Исторически сложилось так, что удовлетворенность результатами качества образования определяют такие внешние экзамены, как сдача экзаменов при поступлении в вузы или на работу. Как показывают исследования, качество работы педагога, степень доверия родителей и обучающихся к нему или образовательному учреждению определяются уровнем достижения учащимися ожидаемого результата по внешним экзаменам. Этот процесс в мировой практике называется «обеспечение (гарантии) качества» в образовании (англ. QA – Quality assurance in Education) [7; 8].

Исходя вышесказанного и резюмируя вышесказанное для создания педагогических условий обеспечения качества образования (QA) в системе непрерывного образования на примере английского языка и исходя из требований обеспечения качества можно сделать следующее заключение:

1. **Управление курсами** или педагогическим процессом, оценкой или преподаванием языков должен быть ориентирован на уровень умения пользования языком. К тому чтобы каждое действие управления был направлен на результат оно должно быть интегрировано с нижеперечисленными системами образовательного процесса.

2. **Квалификация педагогов** должна соответствовать методике преподавания коммуникативного характера и уровню преподавания. Например, если педагог работает с уровнями коммуникации A2, он должен владет квалификацией методиста -педагога уровня A2-B1. Конечно было бы отлично если педагог владеет еще более высоким уровнями квалификации, но это может усложнять его работу при работе с уровнями A2.

3. **Оценка обучаемых** к языковой подготовке должны охватывать жизненно важные аспекты, а не теоретические. Это может быть спорт, здоровье, место обучения, хобби, выбранная или выбираемая специализация, ежедневные кейсы из жизни обучаемых. Но педагогам следует помнить в какой аудитории они работают. Потому что вовремя реформ образования педагогам требуется постоянная система повышения квалификации для того, чтобы понять кого готовить. Здесь имеется в виду если педагог работает с обучаемыми на языковую подготовку или с педагогами которые хотят знать и язык и педагогическую подготовку. Во старом случае надо языковые технику объединять с методикой преподавания по принципам CEFR.

4. **Ресурсы** для изучения, обучения и оценки. На сегодняшний день очень важно использовать технологию в виде открытой ресурсной платформы в виде LMS-Learning Management System. Это один из важных систем который показывает и определяет качество подготовки к языкам, поскольку он обогащается ресурсом практически ежедневно, благодаря активному процессу обучаемых, и изучаемых.

5. **Мониторинг в цифрах.** Данная система позволяет качество управления, обучения, изучения и естественно пользования и пополнения ресурсами как объединяющая система в каждом уровне педагогике.

Для того чтобы полноценно внедрять этот комплекс систем нужно объединение специалистов АКТ технологии, педагогов и менеджеров в единую команду, включая профессиональные ассоциации которые объективно могут проводить системы оценки качественных кадров с высоким уровнями коммуникации. Коммуникация на сегодня Эффективное общение помогает строить и поддерживать прочные рабочие отношения.

Это позволяет людям понимать потребности и перспективы друг друга, эффективно работать вместе и укреплять доверие и сотрудничество.

Список литературы:

- [1]. О Стратегии «Узбекистан – 2030». Указ Президента Республики Узбекистан, от 11.09.2023 г. № УП-158. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lex.uz/ru/docs/6600404>, свободный.
- [2]. О мерах по кардинальному совершенствованию системы оценки квалификаций и обеспечению рынка труда квалифицированными кадрами. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 31.12.2020 г. № ПП-4939 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lex.uz/ru/docs/5203492>, свободный.
- [3]. Рашидова Ф. Изучение, обучение и оценка уровня усвоения иностранного языка в соответствии с государственным образовательным стандартом Республики Узбекистан. Монография. – Ташкент: Фан ва технология. – 2017. – 211 с.
- [4]. Рашидова Ф. CEFR=ГОС: проблемы, решение, внедрение. Методическое пособие / Ф.Рашидова. – Ташкент: Sano-standart, 2017. – 52 с.
- [5]. The European Language Portfolio: a guide for teachers and teacher trainers / David Little, Radka Perclova. – 2001. – 109 p. Available online:
- [6]. <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDC TMContent?documentId=0900001680459fa6>.
- [7]. Fundamentals of a ‘Common Quality Assurance Framework’ (CQAF) for VET in Europe. European Commission. Available online: http://www.educacion.gob.es/educa/incual/pdf/Fundamentals_EN_final.2000.
- [8]. Evaluation of quality assurance instruments in higher education institutions: A case of Oman. Available online: https://www.researchgate.net/publication/353174083_Evaluation_of_quality_assurance_instruments_in_higher_education_institutions_A_case_of_Oman.
- [9]. Всемирный доклад по мониторингу образованию «Преподавание и обучение: Обеспечение качества для всех», ЮНЕСКО, 2014, Париж. [электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.unesco.org/gem-report/>, свободный.